

БУХОРО ДАВЛАТ ТИББИЁТ
ИНСТИТУТИ

ISSN 3030-3877

DOI Journal 10.26739/3030-3877

ANNALS OF CLINICAL DISCIPLINE

3 ЖИЛД, 1/1 СОН

АННАЛЫ КЛИНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

ТОМ 3, НОМЕР 1/1

КЛИНИК ФАНЛАР ЙИЛНОМАСИ

VOLUME 3, ISSUE 1/1

ТОШКЕНТ-2026

BOSH MUHARRIR: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

Sh. J. Teshayev

“Klinik fanlar yilnomasi” jurnali bosh muharriri, Buxoro davlat tibbiyot instituti rektori, t.f.d., professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI: | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: | DEPUTY CHIEF EDITOR:

D. A. Xasanova

“Klinik fanlar yilnomasi” jurnali bosh muharrir o'rinbosari, Buxoro davlat tibbiyot instituti anatomiya va klinik anatomiya kafedrasida professori, DSc

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

- **U.K. Abdullayeva** - “Klinik fanlar yilnomasi” jurnali mas'ul kotibi, Buxoro davlat tibbiyot instituti fakultet va gospital terapiya, nefrologiya va gemodializ kafedrasida dotsenti, DSc;
- **M.J. Sanoyeva** - Buxoro davlat tibbiyot instituti nevrologiya kafedrasida dotsenti, DSc
- **A.G. Gadayev** - Toshkent tibbiyot akademiyasi 3-son ichki kasalliklar kafedrasida professori, t.f.d.
- **A.R. Obloqulov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti, yuqumli kasalliklar va bolalar yuqumli kasalliklari kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **D.A. Nabiyeva** - Toshkent tibbiyot akademiyasi, 1-son fakultet va gospital terapiya, kasb kasalliklari kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **Sh.T. O'roqov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti xirurgik kasalliklar kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **M.M. Karimov** - Respublika ixtisoslashtirilgan terapiya va reabilitatsiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi “Gastroenterologiya” ilmiy laboratoriyasi boshlig'i, t.f.d., professor
- **N.U. Narzullayev** - Buxoro davlat tibbiyot instituti otorinolaringologiya kafedrasida professori, DSc
- **G.N. Sobirova** - Toshkent tibbiyot akademiyasi reabilitatsiya va jismoniy tarbiya kafedrasida professori, t.f.d.
- **F.S. Raupov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti bolalar xirurgik kasalliklari kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **Sh.B. Axrorova** - Buxoro davlat tibbiyot instituti, nevrologiya kafedrasida dotsenti, DSc.
- **V.R. Akramov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti travmatologiya va neyroxirurgiya kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **I.K. Sadulloeva** - Buxoro davlat tibbiyot instituti bolalar kasalliklari propedevtikasi va bolalar nevrologiyasi kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **M.K. Temirova** - Toshkent davlat tibbiyot universiteti, Nevrologiya va bolalar nevrologiyasi, tibbiy genetika kafedrasida assistenti PhD

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

- **G.J. Jarilkasinova** - Buxoro davlat tibbiyot instituti oilaviy shifokorlarni qayta tayyorlash kafedrasida professori, DSc
- **U.S. Mamedov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti onkologiya kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **A.A. Saidov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti ortopedik stomatologiya va ortodontiya kafedrasida professori DSc
- **N.N. Karimova** - Buxoro davlat tibbiyot instituti 3-son akusherlik va ginekologiya kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **U.K. Qayumov** - tibbiyot xodimlarini kasbiy malakasini oshirish markazi ichki kasalliklar kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **M.E. Raximova** - Toshkent tibbiyot akademiyasi, 3-son ichki kasalliklar kafedrasida dotsenti, t.f.d.
- **R.I. To'raqulov** - Toshkent tibbiyot akademiyasi, 3-son ichki kasalliklar kafedrasida professori, t.f.d.
- **Ch.S. Pavlov** - I.M. Sechenov nomidagi birinchi Moskva davlat tibbiyot universiteti terapiya kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **L.B. Novikova** - Rossiya Federatsiyasi Sog'liqni saqlash vazirligining “Janubiy Ural davlat tibbiyot universiteti” federal davlat byudjet oliy ta'lim muassasasi dermatovenerologiya kafedrasida professori, t.f.d.
- **O.I. Letyayeva** - Rossiya Federatsiyasi Sog'liqni saqlash vazirligining “Janubiy Ural davlat tibbiyot universiteti” federal davlat byudjet oliy ta'lim muassasasi dermatovenerologiya kafedrasida professori, t.f.d.
- **I.V. Reverchuk** - I.Kant nomidagi Boltiq federal universiteti psixonevrologiya va psixosomatika kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **Edip Gonullu** - Izmir Bakirchay universiteti anesteziya va reanimatsiya kafedrasida dotsenti, t.f.d.
- **Eva Lietto** - Italiya Campania universiteti “Luigi Vanvitelli”ning tarjima tibbiyot fanlari kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **G.S. Xodjiyeva** - Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot universitetining Ichki kasalliklar propedevtikasi kafedrasida dotsenti

Журнал включен в перечень ВАК национальных научных изданий, рекомендуемых для публикации основных научных результатов диссертаций по медицинским наукам постановлением № 369/6 от 5 апреля 2025 г.

© Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

О журнале

Журнал зарегистрирован в Агентство информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан № С-239963 от 14 марта 2024 года

Адрес редакции: Республика Узбекистан, 200114, г. Бухара, ул. Гиждуван, 23
Телефон: +998(65)2230050
Сайт: <https://tadqiqot.uz/index.php/spjacad>
e-mail: abumkur14@gmail.com

1. Abdullayeva Z.F., Xidoyatova D.N.	
O`tkir ishemik hurujlar tezligi va ishemik insult rivojlanishi xavfi.....	6
2. Avezov B.B., Sadiyev E.S., Avezova D.B.	
Tajribaviy revmatoidli artritda 12 oylik oq zotsiz kalamushlar periferik limfa tugunlaridagi morfologik o`zgarishlar.....	11
3. Baymuradov R.R., Teshayev Sh.J.	
Temir tanqisligida 6 oylik oq zotsiz kalamushlarda buyrak morfologiyasi.....	16
4. Karimova M.A., Esamuratov A.I.	
Ayollar qin mikrobiotasini baholashning zamonaviy mikrobiologik usullari.....	21
5. Madaminova G.I., Ismailov B.M.	
Tajribaviy gipotireoz chaqirilgan urg`ochi kalamushlardan tug`ilgan avlodda urug`donlarning morfologik xususiyatlari.....	32
6. Majidova N.U., Botirova N.B., Omonov Sh.A., Madjidova Y.N.	
Structural and functional remodeling of skeletal muscle after botulinum therapy in children with cerebral palsy (clinical and physiological study).....	41
7. Matyakubov B.B.	
Bachadon atoniyasi sababli massiv akusherlik qon ketishida onalar o`limini kamaytirish usullari.....	46
8. Narzulaeva U.R.	
Tungi apnoe sindromi etiopatogenezi, klinikasi, zamonavi diagnostika va davolash strategiyalari.....	50
9. Pulatova Sh.H., Shodiqulova G.Z., Kenjaev M.L.	
Diabetik nefropatiyaning yurak yetishmovchiligi bilan birga kechgan patalogiyaning genetik va epigenetik asoslari.....	55
10. Qodirjonov I.Z.	
Implant qo`yishdan avvalgi tayyorgarlik va profilaktika usullarining samaradorlikka ta`siri.....	61
11. Raxmonova G.E., Eshmuradov E.A.	
Jigar exinokokkozini zamonaviy tashxisiga qarashlar (adabiyotlar sharhi).....	66
12. Raxmatov A.A.	
Bolalarda adenoidlar vegetatsiyasi II-darajasini konservativ davolash taktikasi.....	73
13. Sharipova N.S., Jabbarov O.O.	
Clinical and functional characteristics of renal dysfunction in patients with chronic obstructive pulmonary disease in combination with arterial hypertension.....	77
14. Tuxtayeva N.X., Ko`ziboyev S.Q.	
Ko`krak bezi saratonining rivojlanishi hamda kasallikning hozirgi kunda yosharib borishi sabablari.....	83

15. Yusupov A.P., Qo‘ziyev O.J. Immunizatsiya qilingan tajriba quyvon modelida brutsellyoz ta’sirida jigardagi patomorfologik o‘zgarishlar.....	89
16. Yusupov Sh.R., Umirov S.E., Buriyev A.Y., Sadullayev S.E. Surunkali virusli C gepatiti bilan kasallanishning epidemiologik xususiyatlari.....	94
17. Yusupova I.A. O‘smirlarda coxa vara patologiyasini davolashda bajariladigan koreksiyalovchi osteotomiya operatsiyasi.....	100
18. Алимова Н.П., Хасанова Д.А. Возрастные и половые особенности морфометрической организации глоточной миндалины у детей второго периода детства.....	106
19. Асадова Н.Ш., Рахимова Г.Н. Сахарный диабет 2 типа и когнитивные нарушения: обзор современных данных.....	112
20. Бобониязов К.К. Орфанные заболевания генетической природы: современные достижения молекулярной диагностики, терапевтические перспективы и опыт Узбекистана.....	117
21. Жумаев А.Х. Ортопедик стоматологик реабилитация жараёнида кекса ёшли беморларнинг оғиз соғлиғи билан боғлиқ ҳаёт сифатини ОНП-14 сўровномаси орқали динамик баҳолаш.....	121
22. Зарипов Ш.Ш., Султонова Н.А., Зарипова Д.Я. Основные акушерские осложнения связанные с антифосфолипидным синдромом (обзор литературы)	138
23. Зияходжаева Л.У. Объективная оценка формирования двигательных и психоречевых функций у детей с перинатальным поражением головного мозга.....	143
24. Каримов М.М., Каримова Д.К., Абдуллаева У.К., Таджиходжаева Ю.Х., Ешимбетов О. 2025 йилда Ўзбекистон аҳолиси орасида Helicobacter pylori инфекциясининг тарқалиши.....	147

Зияходжаева Латофат Учқуновна

Ташкентский государственный медицинский университет, Ташкент, Узбекистан
<https://orcid.org/0000-0003-4062-6107>

ОБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА ФОРМИРОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ И ПСИХОРЕЧЕВЫХ ФУНКЦИЙ У ДЕТЕЙ С ПЕРИНАТАЛЬНЫМ ПОРАЖЕНИЕМ ГОЛОВНОГО МОЗГА

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.19819727>

Аннотация. Перинатальные поражения центральной нервной системы занимают одно из ведущих мест в структуре детской неврологической патологии. Высокая частота встречаемости данной проблемы, а также риск формирования стойких функциональных нарушений определяют её значимость для клинической практики. Отсутствие своевременной диагностики на ранних этапах жизни ребёнка нередко приводит к запоздалому началу реабилитации и формированию инвалидизирующих состояний. Особую роль в формировании здоровья ребёнка играют особенности антенатального развития и течение родов.

Ключевые слова: перинатальное поражение, дети раннего возраста, психомоторное развитие, двигательные нарушения, реабилитация.

Ziyaxodjayeva Latofat Uchqunovna

Tashkent state medical university, Tashkent, Uzbekistan
<https://orcid.org/0000-0003-4062-6107>

OBJECTIVE ASSESSMENT OF MOTOR AND PSYCHO-SPEECH FUNCTION DEVELOPMENT IN CHILDREN WITH PERINATAL BRAIN INJURY

Abstract. Perinatal lesions of the central nervous system occupy a leading position in the structure of pediatric neurological disorders. The high prevalence of this condition, together with the risk of persistent functional impairments, determines its clinical significance. Delayed diagnosis at the early stages of a child's life often results in the late initiation of rehabilitation measures and may lead to disabling outcomes. Particular importance in the formation of a child's health is attributed to the characteristics of antenatal development and the course of labor.

Keywords: perinatal brain injury, early childhood, psychomotor development, motor disorders, rehabilitation.

Зияходжаева Латофат Учқуновна

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент, Ўзбекистон
<https://orcid.org/0000-0003-4062-6107>

ПЕРИНАТАЛ БОШ МИЯ ЗАРАРЛАНИШИ БЎЛГАН БОЛАЛАРДА ҲАРАКАТ ВА ПСИХОНУТҚ ФУНКЦИЯЛАРИ ШАКЛЛАНИШИНИНГ ОБЪЕКТИВ БАҲОЛАНИШИ

Аннотация. Марказий нерв тизимининг перинатал зарарланиши болалар неврологик патологияси таркибида етакчи ўринлардан бирини эгаллайди. Ушбу ҳолатнинг кенг тарқалганлиги ҳамда барқарор функционал бузилишлар ривожланиш хавфи унинг клиник аҳамиятини белгилайди. Боланинг ҳаётининг илк босқичларида ўз вақтида ташхис қўйилмаслиги реабилитация чора-тадбирларининг кеч бошланишига ва ногиронлик ҳолатларининг шаклланишига олиб келиши мумкин. Боланинг соғлом ривожланишида антенатал давр хусусиятлари ва туғруқ жараёнининг кечиши алоҳида аҳамият касб этади.

Калит сўзлар: перинатал бош мия зарарланиши, эрта ёшдаги болалар, психомотор ривожланиш, ҳаракат бузилишлари, реабилитация.

Актуальность. Перинатальное повреждение нервной системы представляет собой комплекс патологических состояний, возникающих вследствие неблагоприятных факторов в антенатальном, интранатальном и раннем постнатальном периодах. Патогенетической основой данных нарушений выступают гемодинамические, ликвородинамические и метаболические расстройства, развивающиеся на фоне гипоксического или ишемического воздействия.

Трудности топической диагностики в раннем возрасте обусловлены морфофункциональной незрелостью центральной нервной системы, а также неспецифичностью клинических проявлений. Реакция мозга новорождённого на различные патологические воздействия часто носит полиморфный характер, что затрудняет раннюю верификацию степени поражения.

Современные инструментальные методы обследования — нейросонография, электроэнцефалография, магнитно-резонансная и компьютерная томография, доплерография сосудов головного мозга — позволяют своевременно выявлять как структурные изменения, так и функциональные нарушения, что создаёт условия для раннего начала терапии.

В последние годы особое внимание уделяется оценке психомоторного развития детей первого года жизни. Раннее выявление отклонений позволяет предупредить формирование стойких неврологических дефектов и снизить риск социальной дезадаптации в дальнейшем.

Цель исследования: проанализировать особенности формирования психоречевых и моторных функций у детей с перинатальным поражением головного мозга.

Материал и методы: в исследование были включены дети раннего возраста с клиническими проявлениями перинатального поражения центральной нервной системы. Обследование предусматривало детальный сбор акушерского и перинатального анамнеза с целью выявления факторов риска.

Для объективной оценки уровня психомоторного развития применялась шкала Гриффитс, позволяющая комплексно анализировать пять функциональных сфер:

- речевое развитие,
- слуховое восприятие,
- двигательную активность,
- игровую деятельность,
- социальную адаптацию.

Количественный подход к оценке показателей дал возможность дифференцировать нормальные варианты развития, группу риска и детей с выраженными отклонениями.

Результаты и обсуждение. Анализ полученных данных показал, что нормальные показатели психомоторного развития отмечались лишь у незначительной части обследованных детей (3,3%). Выраженная задержка развития выявлена у 36,7% пациентов, тогда как 60% составили группу риска.

Средний суммарный балл по шкале Гриффитс в основной группе составил $22,26 \pm 0,5$ балла, что достоверно ниже показателей контрольной группы ($28,95 \pm 0,19$ балла).

Степень выраженности отклонений коррелировала с тяжестью перенесённой гипоксии и клиническим вариантом неврологического синдрома. У детей с вегето-висцеральными проявлениями показатели развития были выше по сравнению с пациентами, имеющими эпилептический синдром или выраженные двигательные расстройства.

У части детей отмечалось отставание в развитии на один эпилептический срок, тогда как при более тяжёлых формах задержка достигала двух–трёх возрастных интервалов. Наиболее выраженные нарушения касались моторной сферы, однако параллельно фиксировались изменения сенсорных реакций, снижение эмоциональной активности и недостаточная ориентировочная реакция.

Темпы редукции врождённых безусловных рефлексов также зависели от степени поражения нервной системы. Диагностически значимыми являлись шейно-тонические рефлексы и формирование выпрямительных реакций.

Обсуждение. Полученные данные подтверждают прямую зависимость уровня психомоторного развития от выраженности гипоксического поражения мозга и структуры неврологического синдрома. Более тяжёлые формы перинатального поражения сопровождаются глубокими нарушениями речевого и моторного становления.

При этом следует учитывать, что результаты обследования новорождённых могут варьировать в зависимости от биологических ритмов, соматического состояния ребёнка, эмоционального фона и условий проведения осмотра. Для повышения достоверности диагностики требуется динамическое наблюдение с повторными оценками.

Выводы. Выраженность задержки психомоторного развития у детей с перинатальным поражением головного мозга определяется совокупным влиянием пренатальных, интранатальных и ранних постнатальных факторов, а также степенью перенесённой гипоксии и характером ведущего неврологического синдрома. Более глубокие нарушения формирования моторных и психоречевых функций чаще наблюдаются при эпилептическом синдроме и выраженных двигательных расстройствах. Применение количественных методов оценки развития позволяет объективизировать клиническую картину, своевременно выявлять детей группы риска и обосновывать необходимость раннего начала реабилитационных мероприятий. Для повышения достоверности диагностики требуется динамическое наблюдение с повторными осмотрами, поскольку показатели развития могут варьировать под влиянием соматического состояния ребёнка, биологических ритмов и условий обследования.

Литература

1. Барашнев Ю.И. Перинатальная неврология. - М.: Триада-Х, 2001, -640 с.
2. Барашнев Ю.И. Гипоксическая энцефалопатия: гипотезы патогенеза лекарственных расстройств и поиск методов лекарственной терапии. // Рос. Вестник перинатологии и педиатрии 2002. - 47 №1- с. 6-13
3. Володин Н.Н., Медведев М.И., Рогаткин С.О. Перинатальная энцефалопатия и ее последствия — дискуссионные вопросы семиотики, ранней диагностики и терапии. // Российский педиатрический журнал. -2001. №1 - с.4-8.
4. Евтушенко С.К., Шестова Е.П., Евтушенко О.С. Ранняя клиническая диагностика моторной, психической и речевой задержки у детей в возрасте до 1 года. - Донецк, 1995. -47 с.
5. Маслова О.И. Тактика реабилитации детей с задержками нервно-психического развития.// Русский медицинский журнал.- 2000.- т.8.- №18.-с.746-748.
6. Моисеева Т.Ю. ЛФК и массаж в реабилитации недоношенных детей с перинатальной патологией нервной системы.// ЛФК и массаж.- 2002.- №1.-с.13-15

7. Пальчик А.Б, Шабалов Н.П. Гипоксически-ишемическая энцефалопатия новорожденных. -СПб: Питер, 2000.-224с
8. Скворцов И.А. Развитие нервной системы у детей (нейроонтогенез и его нарушения). — М., 2000. — 200 с.
9. Яцык Г.В., Бомбардинова Е.П., Акоев Ю.С. и др. Реабилитация недоношенных детей с перинатальной патологией на протяжении первого года жизни // Детская и подростковая реабилитация. -2004. -№2(3). -С. 11-21.
10. Back S.A., Riddle A., McClure M.M., Maturation-Dependent Vulnerability of Perinatal White Matter in Premature Birth.// Stroke.- 2007;38:724-730.
11. Back SA. Perinatal white matter injury: the changing spectrum of pathology and emerging insights into pathogenetic mechanisms. //Ment Retard Dev Disabil Res Rev.- 2006.- 12(2):129-140.
12. Jensen FE. The role of glutamate receptor maturation in perinatal seizures and brain injury. //Int J Dev Neurosci. -2002. Jun-Aug; 20(3-5):339-47.

ANNALS OF CLINICAL DISCIPLINE

АННАЛЫ КЛИНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН КЛИНИК ФАНЛАР ЙИЛНОМАСИ

Научно-практический журнал по всем
направлениям медицины
основан в 2024 году
Бухарским государственным
медицинским институтом
Выходит один раз в 3 месяца
Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт